

O'ZBEKISTONDA IPAKCHILIK SANOATINING RIVOJLANISHIGA KATTA HISSA QO'SHGAN OLIMA AYOL VA JONKUYAR USTOZ

Abdurashid Ataxanovich Abduraxmanov

t.f.n., professor - Andijon davlat texnika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15375776>

Maqola olimi ayol, texnika fanlari doktori, professor, shu kunlarda o'zining 85 yoshlik yubileyini nishonlayotgan H.A.Alimovning Andijonda Toshkent to'qimachilik va yengil sanoati institutining filialini tashkil etishda, uni moddiy- texnika bazasini zamonaviy jixozlashda, hamda saloxiyatli kadrlar bilan ta'minlashdagi ulkan hissasi xaqida.

Meni Xalima Alimovna bilan uchrashuvimiz ilk bor 1981 yilda Respublika yengil sanoati vazirlik binosida bo'lgan. O'shanda sobiq Sovet ittifoqi kommunistik partiyasining qaroriga asosan Andijonda ulkan paxtani qayta ishlash kombinatini (XBK) qurilishi boshlangan va unga kadrlar tayyorlash Toshkent to'qimachilik institutiga yuklangan edi. Men bu yillari Leningrad to'qimachilik va yengil sanoat institutida aspiranturani bitirib., . Toshkent to'qimachilik institutida dotsent bo'lib ishlayotgan edim. Institutning tavsiyasiga binoan, Andijonda ochiladigan institutning o'quv konsultatsiya punktini (UKP) tashkil etish menga yuklandi. Bu UKP ni joylashishi uchun viloyatsog'liqni saqlash boshqarmasining 10 xonadan iborat bo'm-bo'sh binosini ajratishgan. Endi buni jihozlash kerak. UKP uchun aloxida mablag' ko'zda tutilmagan. Chunki, abituriyentlar qabuli Toshkentda bo'lib, qabul qilingan kechki va sirtqi talabalarga maslahat-konsultatsiya berish Andijonga yuklangan. Buning uchun 4-5 ta xona bo'lsa bo'ldi edi. Sobiq Andijon viloyat obkom sekretari (oxiratlari obod bo'lsin) Solijon Mamarasulovga bino va uni jixozlash masalasini ko'targanimda, masalani mohiyatini tushuntirganimda, Andijonda institutning o'quv konsultatsiya punktini emas, bir yo'la filialini ochish masalasini qo'ydi va o'sha vaqtda oblast partiya qo'mitasining ideologiya sekretari bo'lib ishlayotgan Mirza Xadjaevich Muxitdinovga (oxiratlari obod bo'lsin) buning uchun kerakli barcha sharoitlarni yaratib berishni topshirdi. Bu esa oson ish emas edi, chunki institut ochish uchun o'sha vaqtlardagi qoidaga asosan avval UKP .so'ng UTF-umumtexnika fakultetida o'qitib, bitiruvchilar va ushbu o'quv muassasi professor-o'qituvchilarini attestatsiyadan o'tkazilganligi haqidagi xulosa bergandan so'ngina filialga aylanishi mumkin edi. Buning uchun kamida 10-15 yil vaqt kerak edi. Shunday bo'lsada bu ishni kechiktirmay tezda so'zsiz amalga oshirish uchun topshiriq oldim. Topshiriq qattiq. Bajarish uchun esa undanda mushkil. Chunki oldinda juda ko'p byurokratik to'siqlar bor. Buning uchun kamida 500 ta talaba o'qiydigan va zamonaviy jixozlangan tipovoy bino, shunga yarasha ilmiy saloxiyatli professor-o'qituvchilar jamosi shakllangan bo'lishi kerak. Bundan tashqari bu masalani respublika miqyosida emas. balki sobiq SSSR miqyosida yechilar edi. U yerda bu masalani yechish uchun yetarlicha asos va dallillar kerak edi. Nima qilish kerak? Viloyat bino masalasini hal qiladigan, ularni jixozlash uchun mablag' va ilmiy saloxiyatli professor-o'qituvchilar bilan ta'minlashni esa menga topshirdi. O'ylab—o'ylab oxiri viloyat raxbarlari bilan kelishib, respublika yengil sanoat vazirligiga, aniqrog'i vazir o'rinbosari Xalimaxon Alimovga uchrashadigan va bu masalaga oydinlik kiritadigan bo'ldik. Lekin meni bu topshiriq anchagina esankiratib qo'ydi, chunki tajribam hali unchalik yetarli emas, vazirlikdan so'raladigan mablag', yordam ko'lami xam oz-muncha emas, undan tashqari vazirlik menday bir oddiy tashkilotchi

o'qituvchini qabul qiladimi yoki yo'qmi? Agar qabul qilmasa, yoki qabul qilgandayam shuncha mablag'ni vazirlikdan qaerdan olaman desachi, degan o'ylar bilan olloxga tavakkal qilib, vazir o'rinbosari bilan uchrashishga qaror qildim. Ming istixolo bilan vazirlik binosi qabulxonasiga bordim va kotibaga Andijondan kelganimni va masala moxiyatini aytdim. Kotiba qiz juda chiroyli muomala bilan kutib oldi, va X. Alimova qisqacha yig'ilish o'tkazayotganini va bir oz kutishimni aytdi. 5-10 minutlar chamasi yig'ilish tugagach, meni opani o'zlari yo'qladilar. Keng, ozoda shinam xonaga kirdim. Kirishim bilan bir ko'rkam. o'ta xushmuamolali bir ayol o'tirgan stulidan turib, qarshimga chiqib, "Xush kelibsiz. Andijonliklar tinchmi? Andijonda institutimiz ochilay deb qoldimi deb so'radilar" Mana shu birgina so'z meni hayojonimni bosdi. Raxmat aytib, masala moxiyatini tushuntirdim. Gapimni oxirigacha tinglab, iqtisodiyot bo'lim boshlini taklif etib, unga Andijonda yangi qurilayotgan kombinatga va viloyatdagi boshqa yengil sanoat korxonalariga malakali kadrlar tayyorlash uchun institutning filialini ochilishiga yordam berish kerakligini aytib, kerakli jixozlarni Andijondagi korxonalaridan ajratib berishligini va qo'shimcha mebel va jixolar olish uchun belgilangan tartibda mablag' ajratishni, xamda ushbu qarorni shu kunning o'zida tayyorlab kelishini tayinladilar. Men masalani tushuntirib ulgarmasdan o'qib, fikrimni o'qib, ishimni tezdagina mardlarcha xal qildilar, bunday tezkor ishim xal bo'lishini kutmagan edim. Filial ochish uchun esa yana qo'shimcha kerakli asoslar tayyorlash kerakligini tushuntirdilar. Shu asnoda filialni ilmiy salohiyatli kadrlar bilan ta'minlashga kirishdim. Bu soxada TTESI da ishlayotgan Andijonlik kadrlarni va Andijondagi oliy o'quv yurtlaridagi mutaxassisligi to'g'ri keladigan kadrlarni ro'yxatini o'zlarini roziligi bilan olib, asoslar bilan yana vazirlikka Halima Alimovnaga uchradim. Bu safar xam meni qo'llab, Sobiq SSSR Yengil sanoat vazirligiga Andijonda TTESI ning filialini ochilishiga amaliy istisno tarzda yordam berishini so'rab iltimosnoma tayyorlab berdilar. Respublika oliy ta'lim vazirining tavsiyanomasi bilan birga Moskvaga qarab yo'l oldim. Moskvadagi vazirlikdagi xamkasblariga opamiz telefon qilib, tayinlab qo'ygan ekanlar. Vazirlikdagilar opani juda xurmat qilar ekan, meni xam yaxshi kutib olishib, sobiq SSSR davlat ta'lim boshqarmasiga tavsiyanoma tayyorlab berishdi. O'sha kunining o'zidayoq ta'lim boshqarmasiga borib xatni topshirdim. Juda qiyinchiliklar bilan bo'lsada, bir necha byurokratik to'siqlarni yengib..oxiri 1981 yil 3 maydan Andijonda TTESI ning filiali ochiladigan bo'ldi.

Shundan so'ng ishlar yurishib ketdi. Viloyat ijroiya qo'mitachsi XBK uchun malakali ishchi kadrlar tayyorlashga mo'ljallab qurilgan yangi bilim yurti binosini filial uchun ajratadigan bo'ldi. Binoni olishda va uni mebel va kerakli zamonaviy jixozlar bilan to'ldirishda xam Xalima Alimovnaning roli juda katta bo'ldi.

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti rektori professor, t.f.d. X.Alimova Andijon filiali o‘quv korpusida oldida bir gurux o‘qituvchilar bilan (1992 yil). Hozirga Andijon davlat texnika instituti avtomobilsozlik fakulteti binosi.

Binoga ega bo‘ldik deb to‘la zamonaviy uskunalar va mebellar bilan jixozlab, 6 oygina o‘qiganimizda ko‘z tegdi. Respublikaga kelgan sobiq sovet kompartiyasining bosh sekretari L.I.Brejevning faollar yig‘ilishida so‘zlagan ma‘ruzasidagi “O‘zbekistonda profesional bilim yurti binosi maqsadsiz” ishlatilmoqda” mana shu bir og‘iz so‘z xamma yoqni ag‘dar-to‘ntar qilib yubordi. L.I.Brejev ketgandan so‘ng ertasiga Respublika kompartiyasi boshchiligida katta komissiya keldi. Binoni ko‘rishdi, institutga loyiq bo‘libdi deyishdi, lekin bir haftani ichida boshqa yerga ko‘chishimizni aytishdi. Viloyat raxbari 1568 o‘rinli o‘quv binosini, yengil sanoat vazirligidan vakil bo‘lgan X.Alimova 400 o‘rinli yotoqxonani qurilishiga maxalliy yengil sanoat korxonalarini homiyligida qurib berishga va‘da berdilar va qisqa vaqt ichida o‘zva‘dalarini ustidan chiqdilar. Yotoqxonaning mavjudligi esa keyinchalik filialga kunduzgi bo‘limni ochishga asos bo‘ldi. 1990 yillardan boshlab to shu kunga qadar xam filialni ilmiy saloxiyatini oshirishda yaqindan yordam beribkelmoqdalar. Opaning bevosita raxbarligida N.Qobulova Sh.Esonovalar muvaffaqiyatli ximoya qilib, xozirda Andijon mashinasozlik institutida kafedra mudiri va dotsent bo‘lib ishlamoqdalar. Yana bir shogirdlari A.Raximov (joylari jannatda bo‘lsin) doktorlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qilib, Andijon mashinasozlik institutida ilmiy ishlar bo‘yicha prorektor lavozimida ishladi.

Ustozning bevosita rahbarligida Filial olimlari Respublika to‘qimachilik va yengil sanoati korxonalarini muammolarini yechishda ham astoydil mehnat qildilar. Jumladan 1985-1990 yillari O‘zbekiston Yengil sanoat vazirligi bilan tuzilgan xo‘jalik shartnomasiga asosan trikotaj va to‘qima materiallarini olishda pilla chiqindilarini tozalash, qayta ishlash, ulardan ip olish va uni sifatini yaxshilash texnologiyasini ishlab chiqdilar.

Bundan tashqari Andijon ip gazlama kombinati va uning filiallarida paxtani qayta ishlash mashinalarining optimal texnologik parametrlarini aniqlash iplarni uzilishini kamaytirish va maxsulot sifatini oshirish hamda boshqa muammolar ustida ish olib bordilar. To‘quvchilik trikotaj maxsulotlarini olish uchun tabiiy va sun‘iy tolalardan tashqari ularni chiqindilarini qayta

ishlash sanoatga qo'llash dolzarb masala bo'lgani uchun bu sohada ustoz filialda alohida maktab yaratildilar. Shu soxani rivojlanishiga, instiutning ilmiy saloxiyatini oshirishda hozirga qadar ustozning roli beqiyosdir.

Nega men yuqoridagilarni gapirib sizlarni zeriktirdim, chunki filialning ochilishiga, 1568 o'rinli o'quv binosi va 400 o'rinli talabalar turar joyini qurilishiga, hamda ilmiy saloxiyatni o'sishiga va uni bekamu-ko'st jixozlar bilan ta'minlashda, asosan dovyurak va ma'suliyatli opamiz Xalima Alimovna sababchi bo'lganlar.

Men opadan rahbarlik sirlarini, uning ma'suliyati juda kuchliligini, xar qanday ishni og'ir bosiqlik bilan, xar tomonlama o'ylab shoshilmay xulosa chiqarish kerakligini, xamda vazifalarni o'z vaqtida tezkor xal qilishni o'rgandim va xayotga tatbiq qilib, kam bo'lmadim. Buning uchun opadan, menga aziz inson ustoz sifatida bir umr minnatdorman.